

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Anunciación

[Maestro de los Balbases](#) [atribuido a] [círculo de] (Activo en Burgos entre 1480-1500)

Nº inventario: 311 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1485-1490

Siglo: último cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Hispano flamenco

Dimensiones: 81.3 x 51.4 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Anunciación](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 58.145.1

Inscripciones

Ave gracia plena / dominus / tecum; santa: mari[a].

Historia del objeto

Esta tabla ha sido objeto de distintas atribuciones: Post (1950) pensaba que había sido obra del [Maestro de Budapest](#) e incluso llegó a afirmar que formaba parte de un retablo compuesto por una Natividad y una Epifanía que estaban en la colección del conde de Demandolx-Dedons (Marsella). Gaya Nuño (1958) también creía que el autor era el Maestro de Budapest, aunque en esta ocasión unió la tabla al [retablo de la vida de Cristo](#) que se encuentra en el Museum of Fine Arts de Budapest. Sin embargo, fue Haraszti-Takács (1972) quien rechazó tanto la conexión con el retablo de Budapest como la atribución, puesto que “On ne pourrait accepter la connexité stylistique des tableaux pas non plus”. Silva Maroto (1990) retomó esta cuestión y, al igual que Haraszti-Takács, negó la atribución del Maestro de Budapest. Consideraba que el autor debía pertenecer al círculo del Maestro de los Balbases, un artista activo en la actual provincia de Burgos.

Desconocemos el lugar de procedencia de la obra, así como las circunstancias en las que desapareció de su emplazamiento original, aunque debió estar en Burgos. No sabemos cuándo

salió a la venta la tabla, aunque probablemente fuese a principios del siglo XX, puesto que, según Post (1950) la pintura se encontraba en la colección Ledyard, en Nueva York. Tras el fallecimiento de Lewis Cass Ledyard en 1932, la tabla permaneció en posesión de su esposa, Frances Isabel Morris Ledyard, hasta 1955. Su hija, Muriel Stokes, heredó la colección y decidió donarla. Así pues, en 1958 legó la obra al Metropolitan Museum of Art de Nueva York, donde permanece en la actualidad.

Descripción

La escena representa el momento en que el arcángel Gabriel se presenta ante la Virgen María para anunciarle que será la madre de Cristo. María, que estaba leyendo -como indica el libro abierto ante ella-, muestra un gesto de sorpresa con la palma de la mano alzada. La narración se desarrolla en el interior de una estancia burguesa, donde sobresale el mobiliario y las ricas telas. Entre los elementos simbólicos propios de esta iconografía se incluye el jarrón con lirios, alusión a la triple virginidad de la Virgen (Réau, 1996). Al fondo, a través de un pequeño vano, se distingue a Dios Padre sobre una nube, de la cual emanan rayos por los que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma en dirección a la Virgen.

Ubicaciones

- **ca. 1958**

MUSEO

[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- **ca. 1955 - ca. 1958**

COLECCIÓN PRIVADA

[Muriel Stokes, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- **segundo cuarto del s.XX - ca. 1955**

COLECCIÓN PRIVADA

[Frances Isabel Morris Ledyard, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- **primer cuarto del s.XX - ca. 1932**

COLECCIÓN PRIVADA

[Lewis Cass Ledyard, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- **finales de s.XV - presentprincipios del s.XX**

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 45.
- [HARASZTI-TAKÁCS, Marianne \(1972\): "Oeuvres de maîtres espagnols du XVe siècle en Hongrie", nº 38, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, pp. 44-45.](#)
- POST, Chandler Rathfon (1950): *A History of Spanish Painting*, vol. 10 (The Early Renaissance in Andalusia), Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), p. 338.
- RÉAU, Louis (1956): *Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de la Biblia, Nuevo Testamento*, vol. 1, nº 2, Ediciones del Serbal, Barcelona, p. 192.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. I, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 878-879 / 1005-1007.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Annunciation

[Maestro de los Balbases](#) [attributed to] [circle of] (Active in Burgos

between 1480-1500)

Inventory number: 311 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1485-1490

Century: Last quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish style

Dimensions: 32 x 20 1/4 in

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Anunciación](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 58.145.1

Inscriptions

Ave gracia plena / dominus / tecum; santa: mari[a].

Object History

This panel has been the subject of different attributions: Post (1950) thought it had been the work of the [Master of Budapest](#) and even went so far as to state that it was part of an altarpiece composed of a Nativity and an Epiphany that were in the collection of the Count of Demandolx-Dedons (Marseilles). Gaya Nuño (1958) also believed that the author was the Master of Budapest, although on this occasion he joined the panel to the [altarpiece of the life of Christ](#) in the Museum of Fine Arts in Budapest. However, it was Haraszti-Takács (1972) who rejected both the connection with the Budapest altarpiece and the attribution, since "On ne pourrait accepter la connexité stylistique des tableaux pas non plus". Silva Maroto (1990) took up this question and, like Haraszti-Takács, denied the attribution of the Master of Budapest. He considered that the author must belong to the circle of the Maestro de los Balbases, an artist active in the present province of Burgos.

We do not know where the work came from, nor the circumstances under which it disappeared from its original location, although it must have been in Burgos. We do not know when the panel went on sale, although it was probably at the beginning of the 20th century, since, according to Post (1950) the painting was in the Ledyard collection in New York. After the death of Lewis Cass Ledyard in 1932, the panel remained in the possession of his wife, Frances Isabel Morris Ledyard, until 1955. Their daughter, Muriel Stokes, inherited the collection and decided to donate it. Thus, in 1958 she bequeathed the work to the Metropolitan Museum of Art in New York, where it remains today.

Description

The scene represents the moment when the archangel Gabriel appears before the Virgin Mary to announce that she will be the mother of Christ. Mary, who was reading -as indicated by the book open before her-, shows a gesture of surprise with the palm of her hand raised. The narration takes place inside a bourgeois room, where the furniture and the rich fabrics stand out. Among the symbolic elements typical of this iconography is the vase with lilies, an allusion to the triple virginity of the Virgin (Réau, 1996). In the background, through a small opening, one can distinguish God the Father on a cloud, from which rays emanate through which the Holy Spirit descends in the form of a dove towards the Virgin.

Locations

- **ca. 1958**

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- **ca. 1955 - ca. 1958**

PRIVATE COLLECTION

[Muriel Stokes, New York \(United States\)](#)

- **Second quarter of the XX - ca. 1955**

PRIVATE COLLECTION

[Frances Isabel Morris Ledyard, New York \(United States\)](#)

- **First quarter of the XX - ca. 1932**

PRIVATE COLLECTION

[Lewis Cass Ledyard, New York \(United States\)](#)

- **XV - presentEarly XX**

PROVINCE

[Possible origin in the province of Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 45.
- HARASZTI-TAKÁCS, Marianne (1972): "Oeuvres de maîtres espagnols du XVe siècle en Hongrie", n° 38, *Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts*, pp. 44-45.
- POST, Chandler Rathfon (1950): *A History of Spanish Painting*, vol. 10 (The Early Renaissance in Andalusia), Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), p. 338.
- RÉAU, Louis (1956): *Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de la Biblia, Nuevo Testamento*, vol. 1, n° 2, Ediciones del Serbal, Barcelona, p. 192.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. I, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 878-879 / 1005-1007.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

